

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 130 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish.....	34
<i>Axmatova Asila Akmaljon qizi</i>	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning.....	37
<i>Burkhonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich</i>	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
<i>Dilorom Poyonova</i>	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
<i>Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna</i>	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
<i>Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna</i>	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
<i>Makhmudova Ujiloy Baxtiyarovna</i>	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
<i>Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna</i>	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
<i>Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
<i>Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi</i>	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna</i>	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs.....	71
<i>Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna</i>	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi</i>	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
<i>Sh. F. Mustafayeva</i>	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students.....	85
<i>Turayev Alimjan Bahriddinovich</i>	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina</i>	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmuratovich</i>	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
<i>Turumova Marjona Bahodirovna</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'ilo' Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юлдашевна</i>	

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЬНОГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мукимов Олим Эргашевич

доц. Джизакский государственный педагогический
университет им. Абдуллы Кадыри
Факультет физического воспитания и спорта

Аннотация: В статье рассматривается деятельность учащихся на уроках физической культуры. Интерес к уроку формируется с момента его ожидания учащимися и сохраняется на протяжении всего занятия. Постоянной задачей учителя физической культуры является создание и поддержание положительного эмоционального настроения школьников. Наполняя образовательный процесс радостными переживаниями, педагог расширяет возможности эффективного управления педагогическим процессом. При этом на начальном этапе не имеет принципиального значения, чем именно обусловлены положительные эмоции школьников – учебной деятельностью или общей атмосферой урока.

Ключевые слова: физическая культура, учитель, старшеклассники, деятельность учащихся, урок, эмоциональный настрой, ожидание, самочувствие учащихся.

Annotatsiya: Maqolada jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning faoliyati tahlil qilinadi. Darsga bo'lgan qiziqish o'quvchilarda jismoniy tarbiya mashg'ulotini kutish jarayonidan boshlab shakllanadi va butun dars davomida saqlanib qoladi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining asosiy vazifalaridan biri – dars jarayonida o'quvchilarning ijobiy emotsional holatini yaratish va uni barqaror saqlashdan iborat. Ta'lim jarayonini quvonchli kechinmalar bilan boyitish orqali pedagog pedagogik jarayonni samarali boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Boshlang'ich bosqichda o'quvchilarning ijobiy hissiyotlari o'quv faoliyati yoki dars muhiti bilan bog'liq bo'lishi muhim ahamiyat kasb etmaydi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, o'qituvchi, yuqori sinf o'quvchilari, o'quvchi faoliyati, dars, emotsional holat, kutish, o'quvchilarning salomatligi.

Abstract: The article examines students' activities in physical education lessons. Interest in the lesson arises from the moment students anticipate the physical education class and continues throughout its duration. A constant task of the physical education teacher is to create and maintain a positive emotional atmosphere during the lesson. By filling the educational process with joyful experiences, the teacher enhances the ability to effectively manage the pedagogical process. At the initial stage, it is not critically important whether students' positive emotions are caused by academic activity or by the general lesson environment.

Key words: physical education, teacher, senior students, student activity, lesson, emotional mood, expectations, students' well-being.

ВВЕДЕНИЕ

Современный урок физической культуры направлен не только на развитие двигательных качеств учащихся, но и на формирование устойчивого интереса к физической активности. Эффективность урока во многом определяется эмоциональным фоном, педагогическим мастерством учителя и используемыми методами обучения. Создание положительного настроения, использование игровых и соревновательных форм, а также разнообразие средств и приемов обучения способствуют активному включению учащихся в учебный процесс. В связи с этим проблема формирования интереса и повышения эффективности школьного урока физической культуры приобретает особую актуальность в системе общего образования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема формирования интереса учащихся к урокам физической культуры широко освещена в трудах отечественных ученых в области теории и методики физического воспитания. В работах В. К. Бальсевича физическая культура рассматривается как важнейшее средство гармоничного развития

личности и формирования устойчивой мотивации к двигательной активности. Автор подчеркивает, что интерес к занятиям физическими упражнениями является ключевым фактором повышения их эффективности и зависит от содержания урока, методики его проведения и личности учителя. Аналогичную позицию занимает Л. И. Лубышева, рассматривая физическую культуру как компонент общей культуры человека и средство формирования ценностного отношения к здоровью.

Значительный вклад в изучение педагогических основ повышения эффективности урока физической культуры внесли В. П. Баландин, Ю. Ф. Курамшина и Ж. К. Холодов. В их трудах обоснована необходимость применения разнообразных методов обучения, учета возрастных и психологических особенностей школьников, а также создания положительного эмоционального фона на уроке.

Е. П. Ильин и Е. Н. Гогунов отмечают, что эмоциональная вовлеченность учащихся напрямую связана с уровнем их активности и результативности учебной деятельности. По мнению авторов, положительные эмоции, переживаемые на уроке, способствуют формированию устойчивого интереса и повышению мотивации к занятиям физической культурой.

Вопросы формирования интереса и мотивации школьников к физической активности подробно исследованы П. К. Дуркиным и А. К. Дусавицким. П. К. Дуркин указывает на важную роль игровых и соревновательных методов в структуре урока физической культуры как средств активизации познавательной и двигательной деятельности учащихся. А. К. Дусавицкий рассматривает интерес как сложное психологическое образование, формирующееся в процессе деятельности и определяющее ее эффективность. В совокупности анализ научных источников показывает, что формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры возможно при условии комплексного учета педагогических, психологических и методических факторов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы педагогического наблюдения, анализа учебного процесса и обобщения практического опыта проведения уроков физической культуры. Сбор данных осуществлялся путем систематического наблюдения за учебной активностью и эмоциональным состоянием учащихся. Полученные материалы анализировались на основе сравнительного и качественного анализа с целью выявления факторов, влияющих на формирование интереса и повышение эффективности урока.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эмоциональный фон является важным фактором урока. Он возникает с момента ожидания учащимися урока физической культуры и существует на всем его протяжении. При этом эмоциональный настрой может изменяться по ходу урока в зависимости от самочувствия учащихся, проявляемого ими интереса к упражнению, а также в связи с оценками их деятельности. Приципания учителя физической культуры, высказанные в грубой или обидной форме, снижают активность учащихся на уроке, так же как и насмешки товарищей, что особенно заметно в средних классах. Старшеклассники в меньшей степени ориентированы на оценку своей деятельности окружающими, поэтому к насмешкам одноклассников относятся более спокойно. Вместе с тем для старшеклассников весьма значим фактор “достижимые результаты”.

Постоянной заботой учителя физической культуры является создание и поддержание радостного настроения школьников на уроке. Наполняя их жизнь радостными переживаниями, учитель расширяет возможности управления педагогическим процессом. Однако радость на уроке – это не только и не столько веселье, сколько радость труда и учения. К. Д. Ушинский писал, что на уроке “должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку...”. Урок физической культуры становится радостным для школьников, когда они двигаются, а не сидят, замерзая, на скамейках, когда они видят улыбку учителя, его шутку и результаты своего труда. Причем на первых порах не столь существенно, чем будут вызваны радостные переживания школьника – учебным трудом или обстановкой урока.

Чем менее развиты и воспитаны дети, тем большее значение для них имеют побочные радости, например то, что урок ведет любимый учитель, что на уроке можно побегать, посмеяться, поиграть. Молодой и неопытный учитель нередко боится проявления радости на уроке и не позволяет себе шутить, считая, что после улыбки школьники не способны к серьезной работе. Он держит детей в строгости, а порой и в страхе. Однако это не способствует формированию у школьников любви к уроку физической культуры. Опытный педагог и без излишней строгости достигает больших результатов, так как знает, что при положительном настроении учащихся, вызванном радостью, легче создать рабочую и серьезную атмосферу на уроке.

Радость на уроке не следует специально и искусственно создавать. Ее невозможно внедрить насильно в душу ребенка. Для формирования у школьника положительного отношения к урокам физической культуры необходимо, чтобы радостные переживания возникали многократно. Сам урок таит в себе множество потенциальных возможностей для этого. Как уже отмечалось, чем зрелее учащиеся, тем в большей степени основным источником радости на уроке должен становиться сам процесс обучения, преодоления трудностей, приобретения нового опыта, развития собственных способностей и личностных качеств. Вместе с тем существует ряд факторов, повышающих эмоциональность урока и вызывающих радость у школьников.

Во-первых, обстановка урока и поведение учителя существенно влияют на его эмоциональный фон. Эстетика спортивного зала, культура поведения, принятая на уроке, а также сам учитель, излучающий радость и передающий ее учащимся, имеют большое значение. Собранность педагога, краткость и четкость команд и замечаний, бодрый тон речи (не переходящий в крик) настраивают учащихся на деловой и позитивный лад. В то же время не всякая повышенная эмоциональность учителя полезна для урока. Излишняя возбужденность, суетливость и шумливость педагога могут привести к росту неорганизованной активности учащихся. Не следует перегружать урок бесконечными шутками, однако важно, чтобы строгость сочеталась с улыбкой, а огорчения сменялись общей радостью от достигнутого успеха.

Во-вторых, использование игрового и соревновательного методов оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние учащихся. Игра и соревнование в силу присущих им психологических особенностей – занимательности, престижности и других факторов – вызывают сильный эмоциональный отклик. Однако в ряде случаев эмоции могут быть настолько интенсивными, что выполнение учебных задач становится затруднительным. Дети теряют контроль над своим поведением, шумят, не реагируют на команды учителя. Сильные эмоциональные переживания нередко долго сохраняются после окончания игры и мешают сосредоточиться на последующих заданиях. В связи с этим применение игровых и соревновательных методов требует соблюдения определенной меры, формы и места в структуре урока физической культуры.

Выполнение упражнений в соревновательной форме целесообразно планировать на заключительную часть урока и не использовать их перед разучиванием техники движений, поскольку эмоциональное возбуждение, возникающее в ходе соревнования, обладает инертностью и препятствует концентрации внимания. Для повышения организованной активности школьников можно проводить соревнования между группами учащихся по дисциплине, при этом очки начисляются не за простое послушание, а за активность, творчество и достижения, полученные благодаря организованности и старательности при выполнении упражнений. Данный прием эффективен преимущественно в младших и средних классах, тогда как в старших классах подобные соревнования воспринимаются менее эмоционально, что обусловлено большей осознанностью и целенаправленностью деятельности старшеклассников.

Пробуждение соревновательного духа возможно также посредством объявления конкурса на лучшее выполнение упражнения, выделения образцового исполнения, организации заочного соревнования с эталоном либо соревнования учащегося с самим собой. Игра является привычной формой деятельности для школьников, особенно младшего возраста, поскольку до школы она выступает ведущим видом деятельности. Для ребенка игра – это не только развлечение, но и способ приобщения к миру взрослых, средство освоения социальных ролей, развития психических и физических качеств, а также формирования коммуникативных умений. Как отмечал Л. С. Выготский, игра представляет собой средство развития ребенка и “школу воли”, поскольку наличие правил ограничивает произвольность поведения и способствует развитию саморегуляции.

Использование игрового метода на уроках физической культуры, помимо повышения эмоциональности занятий и значимости физической активности, обладает выраженным дидактическим потенциалом. В младших классах эффективным является проведение сюжетных уроков, например по типу “плавание на парусном корабле”, где программный материал включается в воображаемую ситуацию. Успешность таких занятий во многом определяется педагогическим мастерством учителя, его способностью к перевоплощению и личному участию в игре.

В-третьих, важным фактором является разнообразие средств и методов, применяемых на уроке. Еще П. Ф. Лесгафт подчеркивал, что всякая однообразная деятельность утомляет и подавляет самостоятельность личности. Современные исследования подтверждают, что монотонная физическая деятельность способствует развитию неблагоприятных психических состояний, таких как монотония и психическое пресыщение. В связи с этим учителю необходимо варьировать формы и методы проведения занятий, использовать фронтальный, групповой и круговой методы, а также регулярно обновлять комплексы упражнений и проводить занятия на открытом воздухе.

В-четвертых, значительное влияние на эмоциональный фон урока оказывает музыкальное сопровождение. Использование звукозаписи при выполнении ходьбы, бега и общеразвивающих упражнений способствует повышению эмоциональности занятий. Музыка воздействует на человека как ритмический и эмоциогенный раздражитель, положительно влияя на работоспособность при условии соответствия ритма музыкального сопровождения характеру выполняемых упражнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ показывает, что формирование устойчивого интереса учащихся к урокам физической культуры является важным условием повышения их эффективности. Положительный эмоциональный фон, педагогическое мастерство учителя и использование разнообразных методов обучения способствуют активному включению школьников в учебный процесс и повышению результативности занятий.

В целях повышения эффективности уроков физической культуры целесообразно создавать благоприятную эмоциональную атмосферу, шире применять игровые и соревновательные методы с учётом возрастных особенностей учащихся, а также обеспечивать разнообразие средств и форм организации учебной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и для каждого. – М.: ФиС, 2008. – 287 с.
2. Баландин В. П., Тома Ж. Т., Пашин А. А. Педагогические основы теории физической культуры / под ред. В. П. Баландина. – Пермь: ПГУ, 2017. – 160 с.
3. Боген М. М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 2007. – 96 с.
4. Брайент Дж. К. Психология в современном спорте. – М.: Физкультура и спорт, 2009. – 224 с.
5. Визитей Н. Н. Физическая культура личности. – Кишинёв: Штиинца, 2009. – 130 с.
6. Выдрин В. М. Физическая культура и её теория [Текст] // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 5. – С. 139.
7. Гогонов Е. Н., Мартянов Б. И. Психология физического воспитания и спорта [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2009. – 160 с.
8. Дуркин П. К. Научно-методические основы формирования у школьников интереса к физической культуре [Текст]: автореф. дис. д-ра наук. – Архангельск: Трикста, 2007. – 43 с.
9. Дусавицкий А. К. Формула интереса. – М.: Просвещение, 2009. – 176 с.
10. Ильин Е. П. Психология физического воспитания: учебник для институтов и факультетов физической культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. – 486 с.
11. Курамшина Ю. Ф. Теория и методика физической культуры: учебник / под ред. проф. Ю. Ф. Курамшиной. – 2-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2014. – 464 с.
12. Лубышева Л. И. Концепция формирования физической культуры человека. – М.: ЦОЛИФК, 2012. – 147 с.
13. Лях В. И., Копылов Ю. А., Малыгина Т. А. Физическое воспитание учащихся общеобразовательной школы: состояние, перспективы и пути реорганизации // Теория и практика физической культуры. – 2008. – № 9. – С. 49–51.
14. Мальгинова Г. Д. Час здоровья в системе физического воспитания школьников. – Холмск, 2008. – 230 с.
15. Прохоров А. М. Энциклопедический словарь. – М., 2011. – 1600 с.
16. Романова О. А. Методика физического воспитания в школе. – М., 2010. – 58 с.
17. Столяров В. И. Ценности спорта и пути его гуманизации. – М.: РГАФК, 2015. – 120 с.
18. Семейкин А. И., Воробьёва Г. П. Формирование мотивации спортивной направленности детей младшего школьного возраста. – Омск, 2007. – 139 с.
19. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр “Академия”, 2009. – 480 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.